

PROPORSIYALARDAN KIMYOVIY MASALALAR YECHISHDA FOYDALANISH

Farog'at Axadjonovna Rahmonova

*Farg'ona viloyati Bag'dod tumani 46-maktabning
Matematika fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqola proporsiyalar bilan kimyoviy masalalarni yechish usullari ko'rsatilgan va bir nechta masalalar yechilib, namuna sifatida keltirilgan.

Kalit so'zlar: proporsiya, kimyoviy reaksiya, nisbat, murakkab proporsiya.

Kimyodan hisoblashga oid masalalar odatda, murakkablik darajasiga, o'qituvchi va o'quvchilarning tayyorgarliklariga qarab turli metodlar bilan yechiladi. Ulardan bir masalalarni proporsiyalar tuzib yechish metodidir. Bu metod yechiladigan masalalarning yechimi qiymatlarining o'zaro proporsional bog'langanligiga asoslangan.

1-masala. Avagadro qonuniga muvofiq 22 vodorod normal sharoitda (n.sh.da) 22,4 l hajmni egallasa, 6 g vodorod qancha hajmini egallaydi?

Echish. Masala shartidan ko'rinadiki, vodorod massasi bilan uning hajmi o'zaro proporsional bog'langan.

Demak, 6 g vodorod 2 g dan qancha ko'p bo'lsa, uning hajmi v ham 22,4 l dan shuncha ko'p bo'ladi; buni e'tiborga olib quyidagi proporsiyani tuzamiz.

$$\frac{v}{22,4} = \frac{6}{2} \text{ yoki } 2v = 6 \cdot 22,4$$

$$\text{Bundan: } v = \frac{22,4 \cdot 6}{2} = 67,2, \text{ demak, } v = 67,2 \text{ l.}$$

Javob: 67,2 l.

2-masala. 20 kg o'tuvchi natriyni neytrallash uchun necha kg sulfat kislotasi kerak?

Echish. Reaksiya tenglamasini tuzib, tegishli qiymatlar belgilanadi:

1 molp 2 molp 98 g 80 g.

Masala shartida moddalarning miqdori kg larda belgilangani uchun keltirilgan sonlar ham shu birlikda belgilanadi:

98 kg 80 kg

x 20 kg

Reaksiya tenglamasidan ko‘rinadiki, 80 kg $NaOH$ ni neytrallash uchun 98 kg H_2SO_4 kerak. Bu kimyoviy protsessda qat’iy miqdoriy bog‘lanish mavjud. Demak, berilgan 20 kg ishqorning miqdori 80 kg dan qancha kam bo‘lsa, kislota ham 98 kg dan shuncha kam bo‘ladi. SHunga muvofiq proportsiya tuzamiz:

$$\frac{20\text{kg}}{80\text{kg}} = \frac{x}{98\text{kg}}, \text{ bundan } 80\text{kg} \cdot x = 20\text{kg} \cdot 98\text{kg},$$

$$x = \frac{20 \cdot 98}{80} = 24,5\text{kg}$$

Demak, javob: 20 kg ishqorni neytrallash uchun 24,5 kg H_2SO_4 kerak.

3-masala. Tarkibida rux sulfid hamda rux va oltingugurt bo‘lgan ma’lum miqdordagi aldama rux to‘liq yondirilganda 1,12 l (n.sh) sulfid angidrid hosil bo‘lgan. Ana shu aldama rux namunasidan qancha miqdorda rux bo‘lgan?

Echish. a) 1,12 l sulfid angidrid tarkibidagi oltingugurt miqdori qancha?

$$22,4\text{ l} \quad 32\text{ g}$$

$$1,12\text{ l} \quad x$$

ya’ni, 1,12 l SO_2 22,4 l dan necha marta kam bo‘lsa izlanayotgan oltingugurt miqdori x ham 32 g dan shuncha marta kam bo‘ladi, buni e’tiborga olib proportsiya tuzamiz:

$$\frac{1,12\text{ l}}{22,4\text{ l}} = \frac{x}{32\text{ g}} \text{ yoki } x \cdot 22,4\text{ l} = 1,12\text{ l} \cdot 32\text{ g}, \quad x = \frac{1,12\text{ l} \cdot 32\text{ g}}{22,4\text{ l}} = 1,6\text{ g}$$

b) rux sulfidida 1,6 g oltingugurt qancha miqdor rux to‘g‘ri keladi?
znS molekulasida bir atom S va bir atom zn bor.

$$1 \text{ mol} \quad 1\text{g-atom} \quad 1 \text{ g-atom}$$

$$98 \text{ g} \quad 65 \text{ g} \quad 32 \text{ g}$$

$$U \quad 1,6 \text{ g}$$

Bundan foydalanib, yuqoridagi kabi proportsiya tuzamiz.

$$\frac{1,6\text{ g}}{32\text{ g}} = \frac{y}{65\text{ g}} \text{ yoki } 32\text{ g} \cdot y = 1,6\text{ g} \cdot 65\text{ g},$$

$$y = \frac{1,6 \cdot 65\text{ g}}{32} = 3,25\text{ g}$$

Demak, javob: Aldama rux namunasida 3,25 g rux bor.

Bu masalani soddaroq quyidagicha yechish mumkin. Bu yerda rux sulfid tarkibidagi rux miqdorini SO_2 ning hajmi bilan bog‘lasak

$$65 \text{ g} - 22,4 \text{ l}$$

$$z - 1,12 \text{ l}$$

$$z = \frac{1,12л \cdot 65z}{22,4л} = 3,25z$$

4-masala. Tarozining bir pallasiga 0,5 l hajmli stakan qo‘yib, tarozi toshlar yordamida muvozanatga keltirildi, so‘ng stakandagi havo karbonat angidrid siqib chiqarildi. Tarozining qaysi pallasiga qancha tosh qo‘yib uni muvozanatga keltirish mumkin? (Hisoblashlar n.sh. da olib boriladi).

Echish. Ma‘lumki, o‘rtacha molekulyar og‘irligi 29 uglerod birligi (u.b) uning bir moli (29g) n.sh. da 22,4 l. hajmini egallaydi, uning 0,5 l ning massasi quyidagi proporsiya asosida topiladi:

$$\frac{0,5л}{22,4л} = \frac{x}{29z} \text{ yoki } 22,4x = 0,5 \cdot 29 \text{ g.}$$

Bundan
$$x = \frac{29 \cdot 0,5}{22,4} z = 0,65z$$

0,5 karbonat angidridning massasi ham yuqoridagi kabi proporsiya yordamida topiladi, ya‘ni

$$\frac{0,5л}{22,4л} = \frac{y}{44z}, \quad y = \frac{0,5 \cdot 44}{22,4} = 0,98z$$

Havo bilan karbonat angidrid massasi o‘rtasidagi farq

$$0,98 - 0,65 = 0,33\text{g.}$$

Demak. Javob: Tarozining kolbali pallasini muvozanat holga keltirish uchun 0,33 g toshlar quyish kerak.

Qiymatlar o‘rtasida to‘g‘ri proporsional bog‘lanishlar bo‘lganda proporsiyalar tuzish ortiqcha qiyinchilik tug‘dirmaydi. Lekin qiymatlar o‘rtasidagi bog‘lanish teskari proporsional bo‘lsa, proporsiyalar ancha qiyinchilik bilan tuziladi. SHuning uchun kimyodan masalalar yechishda proporsiyalarni mantiqiy muloxazalar asosida tuzish kerak.

Yuqoridagi misol va masalalardan ko‘rinadiki, proporsiyalar tuzish usulini quyidagi holatlarda qo‘llash maqsadga muvofiq bo‘ladi:

- 1) Reaksiya maxsulotlaridan birining miqdorini dastlabki moda asosida topish kerak bo‘lganda;
- 2) Dastlabki moddalardan birining miqdori asosida reaksiya maxsulotlaridan birini hisoblashda va aksincha, reaksiya mahsuloti asosida dastlabki moddalardan birini hisoblashda;
- 3) Dastlabki modda miqdori asosida reaksiya maxsulotining unumini hisoblashda;
- 4) Gaz holatidagi reaksiya maxsulotlarining hajmini hisoblashda;
- 5) Eritmaning protsent konsentratsiyasini hisoblashda.

Adabiyotlar:

1. M. A. Mirzaahmedov va boshqalar. 6-sinf matematika darsligi. Toshkent: O‘qituvchi – 2017 yil.
2. I.R.Asqarov va boshqalar. 7-sinf kimyo darsligi. Toshkent: Sharq – 2017 yil.
2. Я.Ф.Чекмарёв. Арифметика ўқитиш методикаси. Т.: Ўқитвчи, 1965.